

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

CORRECTION OF EMOTIONAL DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL DEVELOPMENT RETARDS

ПШЕГОДСКАЯ ПОЛИНА АНДРЕЕВНА,
Оренбургский государственный педагогический университет.

PSHEGODSKAYA POLINA ANDREEVNA,
Orenburg State Pedagogical University.

В статье рассматривается проблема развития эмоциональной сферы у дошкольников с задержкой психического развития. Раскрыты такие понятия, как: «эмоции», «задержка психического развития», «психологическая коррекция нарушений эмоциональной сферы». Представлены причины появления задержки психического развития у детей. Приведена классификация типов задержки психического развития по К.С. Лебединской. Выявлены особенности проявления эмоциональных состояний при каждом типе задержки психического развития. В результате определены актуальные технологии коррекции нарушений эмоциональной сферы, а именно: игровые технологии, психогимнастика, психорегулирующие тренировки (ПРТ) и представлены примерные игровые упражнения.

The article deals with the problem of the development of the emotional sphere in preschoolers with mental retardation. Such concepts as: "emotions", "mental retardation", "psychological correction of disorders of the emotional sphere" are disclosed. The reasons for the appearance of mental retardation in children are presented. The classification of types of mental retardation according to K.S. Lebedinskaya is given. The peculiarities of the manifestation of emotional states in each type of mental retardation are revealed. As a result, current technologies for correcting disorders of the emotional sphere are identified, namely: gaming technologies, psychogymnastics, psychoregulatory training (PRT) and approximate gaming exercises are presented.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, задержка развития, коррекция эмоций, психогимнастика, психорегулирующие тренировки.

Key words: emotional sphere, developmental delay, correction of emotions, psycho-gymnastics, psycho-regulatory training.

В настоящее время практически во всех дошкольных образовательных учреждениях присутствуют группы компенсирующей направленности, и с каждым годом их наполняемость увеличивается. Это связано с тенденцией увеличения числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Задержка психического развития относится к группе ОВЗ и проявляется в недостаточном развитии психических процессов, а именно в незрелости мышления, речи, внимания, памяти, в том числе в незрелости эмоциональной сферы.

Проблема развития эмоциональной сферы у детей с задержкой психического развития является актуальной в педагогике и психологии. Ей уделяется незаслуженная второстепенная роль в коррекционной работе. Тем не менее, над решением данной проблемы работали такие

ученые, как: А.Н. Леонтьев, М.С. Лебединский, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В. Франкл, И.И. Мамайчук и др. Например, Л.С. Выготский говорил о том, что существует зависимость между качеством усвоения знаний, полученных в процессе воспитания и обучения и его эмоциональным отношением к окружающей предметной среде и людям [3, с. 150].

Эмоциональная сфера является одной из важнейших составляющих становления личности ребенка. Она помогает ребенку осознавать свои эмоции, чувства, достоинства, недостатки, понимать эмоции окружающих и сопереживать им [7, с. 68]. Неумение управлять своими эмоциями, определять и различать свои эмоции и окружающих, невозможность сопереживать им – все это является примером незрелости эмоциональной сферы у детей с задержкой психического развития.

Благополучное развитие эмоциональной сферы нормализует развитие личности ребенка, повышает самооценку, вырабатывает доброжелательное отношение к другим людям, создает ситуацию успеха в достижении целей, повышает результативность обучения.

Незрелость эмоциональной сферы, например, неадекватная эмоциональная реакция, эмоциональная возбудимость, приводит к нарушению взаимодействия со сверстниками и со взрослыми, снижает результативность обучения [2, с. 45]. В связи с этим, в коррекционной работе с детьми с задержкой психического развития важно уделять большое внимание не только развитию когнитивных процессов, но и развитию эмоциональной сферы.

По мнению К. Изарда, «Эмоции – это нечто, что переживается как чувство, которое мотивирует, организует и направляет восприятие, мышление и действие» [4, с. 28]. Эмоции являются одним из главных механизмов саморегуляции поведения и психической деятельности человека. Переживаемые человеком эмоции можно заметить по его поведению и по некоторым вегетативным показателям, так как эмоции относятся к психофизиологическим явлениям. Например, при тех или иных эмоциональных переживаниях происходят изменения в психомоторике (голос, поза мимика, жесты) и вегетативном состоянии (частота дыхания, сердцебиение, пульс).

Эмоции при своей избыточности могут приводить к некоторым неудобствам, например, выдать истинное отношение к человеку, а с другой стороны, эмоциональный подъем помогает улучшить работоспособность, взаимоотношения с людьми, повысить самооценку и достичь успехов [3, с. 65]. В.М. Бехтерев считал, что необходимо корректировать эмоциональное состояние детей, так как переживание положительных эмоций способствует интеллектуальному развитию ребенка [1, с. 112]. Особенно часто встречается незрелость эмоциональной сферы у детей с задержкой психического развития.

Задержка психического развития – это психическое состояние, при котором нарушается созревание отдельных психических функций или психики в целом.

Причины появления задержки психического развития можно разделить на две группы:

- Причины биологического характера;
- Причины социально-психологического характера.

К причинам биологического характера принято относить:

- 1) Патологии беременности и родов (родовые травмы, интоксикация, резус-конфликт, асфиксия и т.п.);
- 2) Недоношенность;
- 3) Легкие формы мозговых травм;
- 4) Соматические болезни (рахит, опасные виды гриппа, хронические болезни - пороки внутренних органов, туберкулез и т.п.).

К причинам социально-психологического характера можно отнести:

- 1) Искажённое воспитание ребенка (гиперопека, гипоопека) или авторитарное воспитание;
- 2) Отрыв от матери и воспитание в условиях социальной депривации;

3) Недостаток полноценной деятельности, необходимой для нормального развития ребенка (предметной, игровой деятельности, взаимодействия со сверстниками и взрослыми).

У детей с задержкой психического развития отмечается эмоциональная нестабильность. Им трудно контролировать свое поведение, у них наблюдаются трудности взаимодействия со сверстниками, им трудно вступать в совместную игру и договариваться. На занятиях наблюдаются неуверенность в себе, страхи, повышенный уровень тревожности, частая смена настроения, бесцеремонное отношение к взрослому и кривлянье. В случае неуспеха дети с задержкой психического развития могут демонстрировать аффективные реакции и ярко выраженные негативные эмоции.

К.С. Лебединская определила классификацию типов задержки психического развития:

- 1) Церебрально-органическое происхождение;
- 2) Соматогенное происхождение;
- 3) Конституционное происхождение;
- 4) Психогенное происхождение [5, с. 40].

Рассмотрим каждый тип задержки психического развития более подробно, а именно особенности развития эмоциональной сферы по каждому типу.

При ЗПР церебрально-органического происхождения у детей отмечаются скудность эмоциональных проявлений, предрасположенность к аффективным реакциям, излишняя жизнерадостность. При ЗПР соматогенного генезиса наблюдаются страхи, повышенный уровень тревожности. При ЗПР конституционного происхождения уровень эмоционального развития характерен для более ранней ступени психического развития. У детей данной группы преобладает мотив получения удовольствия. При ЗПР психогенного генезиса выражены пониженное настроение и повышенный уровень тревожности. А также страх общения со взрослыми, который связан с негативным опытом ребенка.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что коррекция нарушений эмоциональной сферы является неотъемлемой частью коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога.

Психологическая коррекция нарушений эмоциональной сферы у детей с ЗПР – это организованная система психологических воздействий. Основные направления коррекционной работы:

- 1) Уменьшение эмоционального дискомфорта детей;
- 2) Повышение самостоятельности и активности;
- 3) Устранение вторичных личностных реакций (повышенная возбудимость, тревожность, агрессивность и др.).

По мнению И.И. Мамайчук, особенно важным этапом работы с детьми с ЗПР является коррекция самооценки, формирование саморегуляции и эмоциональной устойчивости [6, с. 470].

В целях коррекции эмоциональных нарушений у детей с ЗПР можно использовать игровые технологии. А.И. Захаров, Э. Эриксон считают, что игра является важным фактором формирования эмоционально-волевой сферы. Важно отметить, что игровые технологии в качестве сюжетно-ролевой игры рекомендуется применять при работе с детьми с нарушением поведения, межличностными конфликтами и негрубыми нарушениями интеллекта [6, с. 478].

Для детей с соматогенной формой ЗПР можно применять игры-драматизации на темы знакомых им сказок. Перед игрой важно провести подготовительную работу. Педагог-психолог вместе с ребенком обсуждает содержание сказки с помощью подготовленных вопросов, которые должны помочь ребенку воссоздать образ персонажей и проявить к ним определенное эмоциональное отношение. Ребенку необходимо создать образ персонажа и уподобиться ему. Важная особенность игры-драматизации состоит в том, что они устраняют негативные психологические проявления и эмоциональный дискомфорт [6, с. 479]. Свои

негативные эмоции дети переносят на персонажа в игре, наделяя его своими чертами характера.

Для детей с задержкой психического развития с выраженными смешанными и межличностными конфликтами можно проводить психорегулирующие тренировки (ПРТ).

ПРТ помогают реализовать следующие цели:

- 1) Уменьшение эмоционального дискомфорта;
- 2) Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции поведения;
- 3) Формирование приемов релаксации.

Занятия проводятся поэтапно, через день и с группой не более 5 человек. ПРТ включают следующие этапы:

- 1) Установочный этап;
- 2) Успокаивающий этап;
- 3) Обучающий этап;
- 4) Восстанавливающий этап.

Цель установочного этапа – это научить осознавать и ощущать мышечное напряжение, научиться расслаблять мышцы-сгибатели. Детям даются упражнения на расслабление мышц-сгибателей: лежа на спине сгибать и разгибать руки в локтях, далее резко напрягать мышцы рук и также резко расслаблять их. После того как дети овладеют данным упражнением, необходимо усложнять их и добавлять упражнения на расслабление мышц шеи, ног, плечевого пояса, а далее лица, глаз и гортани. На втором этапе дети обучаются дифференцированной релаксации. Это происходит благодаря тренировки расслабленных мышц в процессе выполнения каких-либо других действий (занятия, чтение, письмо и т.п.).

Цель успокаивающего этапа – снятие психического напряжения. На данном этапе в работе используется вербально-музыкальная психокоррекция. И.И. Мамайчук рекомендует использовать следующие произведения («Сладкие грезы» И.П. Чайковский, «Грустный вальс» Я. Сибелиуса и др.). Во время занятия педагог-психолог предлагает детям удобно сесть в кресле, закрыть глаза и расслабиться, далее включает музыкальное произведение, параллельно спокойным и тихим голосом произносит определенную успокаивающую формулу. В конце занятия детям предлагаются карточки с эмоциями, и каждому ребенку необходимо выбрать себе карточку, соответствующую его настроению. Успокаивающий этап длится от 2 до 7 занятий.

Цель обучающего этапа – обучение произвольному расслаблению. Здесь применяются упражнения, которые разработаны И.Г. Шульцем. Упражнения направлены на вызывание тяжести, тепла, регуляцию дыхания. Упражнения стоит начинать с правой руки. Ребенок закрывает глаза и представляет образ тяжелеющей правой руки. При этом ему необходимо проговаривать формулу, например: «Моя правая рука тяжелеет, вся рука от кончиков пальцев до плеча тяжелая». Задание будет считаться выполненным, когда ребенок полностью ощутит тяжесть в руке. Далее по той же схеме следует работа с ощущением тепла. Затем важно подключить дыхательную гимнастику. Необходимо научить ребенка удлинять выдох. Например, 1,2,3,4 – вдох; 1,2,3,4,5,6,7,8 – выдох. После того, как дети освоят дыхательную гимнастику, можно переходить к освоению ощущения тепла в животе, затем в солнечном сплетении, далее следует вызывание ощущения прохлады лба по аналогичным схемам. После того, как ребенок научиться произвольно расслабляться с помощью вышеописанных техник, необходимо переходить к следующему четвертому этапу [6, с. 485].

Цель восстанавливающего этапа – развитие коммуникативных навыков, коррекция настроения. На данном этапе в целях коррекции межличностных и интрапсихических конфликтов психолог совместно с ребенком разыгрывают различные психодраматические ситуации, в которых учитываются проблемы ребенка. Например: «В саду дети смеются над твоими нарушениями речи. Давай проиграем, как вести себя в данной ситуации». Не менее важ-

но выполнять следующее упражнение: когда ребенок находится в состоянии аутогенного расслабления, ему необходимо осуществить идеомоторный проигрыш двигательного акта (например, шнуровка, письмо и др.).

Следующей технологией коррекции эмоциональных нарушений является психогимнастика. Особенность метода психогимнастики заключается в том, чтобы выразить свои чувства, переживания посредством показов их с помощью мимики, жестов, движений. Ребенка обучают определенным оттенкам в речи, пантомимике, жестам, мимике, так как они являются внешним проявлением эмоционального состояния человека. В работе используются следующие психогимнастические игры.

Игра «Кто это?». Дети сидят в кругу, один из них показывает позы животных (зайца, лисы, ежа и т.п.). Другим ребятам необходимо угадать, кого он изображает. Игра «Угадай мое настроение». Двое детей сидят, а третий ребенок должен угадать какое настроение они испытывают (кто грустит, а кто боится, кто испытывает радость или отвращение). Данные игры вызывают у детей положительные эмоции, учат дифференцировать различные эмоциональные состояния, развивают коммуникативные навыки и повышают сплоченность группы [6, с. 497].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благополучное развитие эмоциональной сферы влияет на становление личности. Эмоциональная сфера помогает понимать свои чувства и переживания окружающих, удачно взаимодействовать со сверстниками, повышает результативность обучения. У детей с задержкой психического развития возникают трудности с данными вышеописанными характеристиками эмоциональной сферы. В связи с этим необходимо уделять достаточное внимание коррекции эмоциональной сферы у детей с ЗПР.

Корректировать эмоциональные нарушения возможно с помощью игровых технологий, психогимнастики и психорегулирующих тренировок (ПРТ). Игровые технологии помогают перенести свои негативные эмоции и черты характера на персонажа, тем самым снижая у ребенка негативные эмоциональные состояния. Психогимнастика направлена на выражение переживаний с помощью движений, мимики, жестов и на обучение дифференцировке эмоциональных состояний. Психорегулирующие тренировки помогают детям научиться приемам релаксации, развить навыки саморегуляции поведения и самоконтроля, снимают эмоциональный дискомфорт. Все вышеперечисленные технологии помогают в коррекции нарушений эмоциональной сферы детей с ЗПР и направлены на снижение эмоционального дискомфорта, устранение вторичных личностных реакций (повышенной возбудимости, тревожности, агрессивности и др.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. М.: МОДЭК, 2010. 416 с.
2. Вимонас В.К. Психология эмоциональных явлений. М.: Просвещение, 2006. 132 с.
3. Выготский Л.С. Лекция по психологии. СПб.: Союз, 1997. 260 с.
4. Изард К.Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2007. 464 с.
5. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М.: Академия, 2001. 260 с.
6. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с задержкой психического развития / И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина, Ю.М. Миланич. СПб.: Эко-Вектор, 2017. 539 с.
7. Смолярчук И.В. Эмоциональное развитие детей с задержанным психическим развитием // Психолого педагогический журнал ГАУДЕАМУС. 2019. №3. С. 67-73.

© Пшегодская П.А., 2024.